

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Равшанова Иноят Эркиновна

Преподаватель кафедры инклюзивного образования КГПИ

Нумонова Рухшона Наримонджон кизи

Студентка 203 группы русского языка и литературы

Абдурасулова Барчиной Кахрамон кизи

Студентка 203 группы русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910577>

Ключевые слова: Наследственные заболевания, генетические дефекты, аутосомно-рецессивный, полигенный, митохондриальный, фенилкетонурия.

Наследственные заболевания — это нарушения в генетическом аппарате человека или так называемые мутации генов или хромосом. Существуют генные заболевания, которые возникают из-за некоторых повреждений в генах, а также хромосомные заболевания, которые связаны с изменением числа и качества хромосом.

Наиболее значимые факторы, влияющие на изменения в генетическом аппарате

Прежде всего, необходимо сказать о возрасте будущих родителей. В половых клетках с возрастом и под влиянием внешних неблагоприятных условий накапливается все больше незначительных «поломок», поэтому, чем старше родители, тем выше их шанс родить ребенка с генетической аномалией, например, с синдромом Дауна или синдромом Патау.

Следующий, не менее важный фактор, — это близкое родство матери и отца. Троюродные и двоюродные братья и сестры, дяди, тети, племянницы и племянники с большей вероятностью могут оказаться носителями одних и тех же дефектных генов. Еще одним из факторов риска, является рождение больных детей у этих же родителей. Если в семье уже есть ребенок с конкретной наследственной генетической аномалией, то вероятность рождения второго ребенка с тем же диагнозом возрастает до 30 — 50 %.

Следующая причина — семейные хронические заболевания. Если несколько членов семьи страдают, к примеру, тугоухостью, то ген болезни может передаваться потомкам. Нельзя не отметить и воздействие неблагоприятной внешней среды: проживание

поблизости от химических производств, атомной электростанции или космодрома, загрязненный воздух.

Серьезным фактором риска является воздействие на организм отца или матери облучения, контакт с веществами, содержащими тяжелые металлы, сильнодействующие лекарства (например, при химиотерапии), а также курение и наркотики.

Некоторые хромосомные заболевания (группа заболеваний, причиной которых является изменение набора хромосом):

Синдром Дауна (один на 700 новорожденных). Диагноз этого заболевания у ребенка должен поставить врач-неонатолог в первые 5-7 дней пребывания новорожденного в родильном доме и подтвердить исследованием кариотипа ребенка. При болезни Дауна кариотип составляет 47 хромосом, третья хромосома насчитывается при 21-й паре. Девочки и мальчики болеют этой хромосомной патологией одинаково. Симптомы: голова с уплощенным затылком, раскосые глаза, плоская переносица, маленькие уши, на ладони поперечная складка, большой язык, толстая короткая шея, умственная отсталость. Реабилитация и развитие речи у детей с синдромом дауна — кропотливый труд, который могут взять на себя узкие специалисты.

Синдром Шерешевского-Тернера может быть только у девочек. Частота заболевания равна 1 на 3000. У девочек отмечается маленький рост, низко посаженные волосы на затылке, в 13-14 лет отсутствие каких-либо намеков на месячные. Отмечается легкое отставание умственного развития. Ведущий признак у взрослых больных — бесплодие. Кариотип такой больной составляет 45 хромосом. Отсутствует одна X-хромосома.

Синдром Клейнфельтера наблюдается только у лиц мужского пола, диагноз устанавливается чаще всего в период полового созревания (16-18 лет). У больного отмечаются высокий рост (190 см и выше), непропорционально росту длинные руки, ожирение, женский тип телосложения, скудное оволосение, антисоциальное поведение, дебилность. При исследовании кариотипа наблюдается 47 хромосом — 47, XXУ. У взрослых больных болезнью Клейнфельтера ведущим симптомом является бесплодие. Встречается к мужчин с частотой 0,2% или на 500 новорожденных мальчиков приходится 1 ребенок с данной патологией.

Синдром Патау встречается у 1 на 700 новорожденных. С синдромом Патау рождаются как мальчики, так и девочки. Симптомы: расщелина верхней губы или мягкого/твердого неба, аномалия глаз, другие пороки.

Синдром Вольфа-Хиршхорна встречается с одинаковой частотой у мальчиков и девочек в результате терминального деления короткого плеча 4-й хромосомы. Признаки заболевания: задержка роста, расщелины губы и неба, широкий или клювовидный нос; асимметрия костей черепа, низко расположенные деформированные ушные раковины; гематомы кожи небольших размеров в области лица.

Синдром Эдвардса. Дети рождаются у пожилых матерей. Причиной заболевания является наличие дополнительной 18-й хромосомы. Симптомы: низкий рост, маленький вес, аномалии мозгового и лицевого черепа, нижняя челюсть и ротовое отверстие маленькие. Глазные щели узкие и короткие. Мочка и козелок часто отсутствуют. Наружный слуховой проход сужен, иногда отсутствует.

Амавротическая идиотия (болезнь Тея-Сакса)

также относится к заболеваниям, связанным с нарушением липидного обмена. Для нее характерно отложение в клетках мозга, печени, селезенки и других органах липида ганглиозида. Причина- снижение активности фермента гексозаминидазы А в организме. Результат – разрушение аксонов нервных клеток

Болезнь проявляется в первые месяцы жизни. Ребенок становится вялым, малоподвижным, безразличным к окружающим.

Задержка психического развития приводит к снижению интеллекта до степени идиотии.

Отмечается мышечная гипотония, судороги, характерный симптом "вишневой косточки" на сетчатке глаза.

К концу первого года жизни наступает слепота. Причина — атрофия зрительных нервов.

Позднее развивается полная обездвиженность. Смерть наступает в 3-4 года.

Тип наследования болезни — аутосомно-рецессивный. Ген локализован на длинном плече 15-й хромосомы.

Синдром Марфана («паучьи пальцы»)

Характеризуется системным поражением соединительной ткани.

Наследуется по аутосомно-доминантному типу с высокой пенетрантностью и различной степенью экспрессивности. С этим связан значительный клинический и возрастной полиморфизм.

Впервые синдром был описан В. Марфаном в 1886 г.

Причина болезни — мутация в гене, ответственном за синтез белка соединительнотканых волокон фибриллина. Блокирование его синтеза приводит к повышенной растяжимости соединительной ткани

Больных отличают высокий рост, длинные паукообразные пальцы, деформация грудной клетки (воронкообразная, килевидная, уплощенная), плоскостопие. Нередко имеют место бедренные и паховые грыжи, гипоплазия (недоразвитие) мышц, мышечная гипотония, ухудшение зрения, изменение формы и размера хрусталика, значительная миопия вплоть до отслойки сетчатки, гетерохромия (разное окрашивание участков радужки); подвывих хрусталика, катаракта, косоглазие

Мукополисахаридозы

Представлены целой группой наследственных заболеваний соединительной ткани.

Для них характерно нарушение в организме метаболизма кислых гликозаминогликанов, что связано с недостаточностью лизосомальных ферментов

В результате патологические продукты обмена откладываются в соединительной ткани, в печени, селезенке, роговице, клетках ЦНС

Первые сведения о мукополисахаридозах появились в 1900 г., а затем в 1917-1919 гг. Еще раньше это заболевание было известно под названием "гаргоилизм", поскольку внешне пробанды напоминали фигуры, украшавшие собор Парижской Богоматери.

При мукополисахаридозах поражаются опорно-двигательный аппарат, внутренние органы, глаза, нервная система.

Клиническими признаками болезни служат: замедление роста, короткая шея и туловище, деформация костей, снижение интеллекта, грубые черты лица с крупными губами и языком, пупочные и паховые грыжи, пороки сердца, нарушение психического развития с отставанием от нормы

Тип наследования болезни — аутосомно-рецессивный.

Ген картирован на коротком плече 4-й хромосомы.

Насчитывается более 5 000 заболеваний наследственной природы, которые относят к моногенным: наблюдается изменение, мутация, в каком-либо одном из 30 000 генов.

Работа определенных генов способствует синтезу (формированию) соответствующих этому гену белка или белков, ответственных за функционирование клеток, органов и систем организма. Нарушение (мутация) гена ведет за собой нарушение синтеза белка и далее к нарушению физиологической функции клеток, органов и систем организма.

Всем детям в возрасте до 2-3 месяцев непременно нужно проводить специальное биохимическое исследование мочи для исключения у них фенилкетонурии или пировиноградной олигофрении.

Литература:

1.Мастюкова Е.М., Основы генетики: Клинико-генетические основы коррекционной педагогики и специальной психологии: Учебное пособие.- М.: 2005.- МО РФ;

2.Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие 2-е изд., перераб. И доп. – СПб: СпецЛит, 2009. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>

3.Нахаева В.И. Практический курс общей генетики. – М.: Флинта, 2011. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>

4. Равшанова, Иноят Эркиновна. "КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕМЕНЦИИ." Science Promotion 1.2 (2023): 153-159.

5. Равшанова, Иноят Эркиновна. "ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ." Science Promotion 1.2 (2023): 122-128.

6. Равшанова, Иноят Эркиновна, and Намуна Содикова. "КЛИНИКА ПОГРАНИЧНЫХ ФОРМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ." Science Promotion 1.2 (2023): 116-121.

7. Erkinovna, Ravshnova Inoyat, and Ziyayeva Ziroatxon. "NUTQ BUZILISHLARIDA UCHRAYDIGAN IDROK JARAYONINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." Science Promotion 1.1 (2023): 58-62.

8. Erkinovna, Ravshnova Inoyat, and Abdullayeva Marg'ubaxon. "NUTQ RIVOJLANISHINING FIZIOLOGIK MEXANIZMLARI." Science Promotion 1.1 (2023): 63-71.

9. Mahkamov, G. "THE EFFECT OF THE SOWING PERIOD ON THE FORMATION OF PROTEIN IN THE MASH." Open Access Repository 8.12 (2022): 548-553.

10. Ravshanova, I. E. "SOME ASPECTS OF PROMOTING REPRODUCTIVE HEALTH AMONG YOUNG PEOPLE." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL

SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 325-331.

11. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "BO'LAJAK LOGOPEDLARNI MAXSUS MAKTAB BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TUZATISH ISHLARINI USULLARI." Confrencea 12.12 (2023): 70-78.

12. Daughter, Musayeva Farangiz Norbek. "Laws of mental development of children with hearing impairment." Science Promotion 1.1 (2023): 36-43.

13. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." Scienceweb academic papers collection (2023).

14. Xonbabayeva, Madinabonu, and Nigora Mirzaolimova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IBORALI NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI." Development and innovations in science 2.4 (2023): 14-18.

15. Xonbabayeva, Madinabonu. "NUTQ BUZILISHI BO'LGAN BOLALAR UCHUN IKKI TILLI TA'LIM ASOSLARI." Наука и инновация 1 (2023): 231-234.

16. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING RUHIY RIVOJLANISHI QONUNIYATLARI." Confrencea 12.12 (2023): 61-69.

17. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "Methods of Pedagogical-Psychological Correction of Future Logic Therapists with Special School Children." American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157) 1.10 (2023): 37-40.

18. Adxamovna, Ibragimova Dilfuza. "PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE LOGIC THERAPISTS IMPROVEMENT." Semiconductor Optoelectronics 42.2 (2023): 1457-1461.

19. Xanbabayev, Shohrubbek. "BO 'LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGLARNI MA'NAVIY-RUHIY TARBIYA FAOLIYATIGA TAYYORLASH MAZMUNI." Scienceweb academic papers collection (2022).

20. Xanbabayev, Shohrubbek. "Socio-Pedagogical Basis of Spiritual and Spiritual Education Mechanisms in Society and Foreign Experiences." Scienceweb academic papers collection (2022).

21. Dilshodjon o'g'li, Khanbabayev Shokhrubbek. "Of national and general cultural competencies in students based on a competent approach importance." Confrencea 12.12 (2023): 89-93.

22. Dilshodjon o'g'li, Xonbabayev Shokhrubbek. "THE IMPORTANCE OF DEVELOPING NATIONAL AND GENERAL CULTURAL COMPETENCES IN

STUDENTS BASED ON A COMPETENT APPROACH." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 137-139.

23. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1525-1529.

